

Caso 8: Núria Mañé

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año de incorporación	Número de publicaciones	Número de seguidores	Tipo de usuario según la actividad
Twitter		Microblog	2009	11.100	7.018	Usuario versátil
LinkedIn		Red social	-	No cuantificable	Más de 500 contactos, 8.494 seguidores	Usuario versátil
Blog		Blog	-	1	No cuantificable	Usuario inactivo (desde junio 2018)
Instagram		Plataforma de compartición multimedia	-	1.864	2.876	Usuario versátil
Pinterest		Plataforma de compartición multimedia	-	No cuantificable	518	-
Facebook		Red social	2011	No cuantificable	1.322	Usuario versátil
Youtube		Plataforma de compartición multimedia	2006	Ninguna	16	Usuario inactivo (nunca activo)
Google+		Red social	-	No cuantificable	1.271	Usuario inactivo (desde 2015)

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Núria Mañé																																																																												
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																												
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																												
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Menciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Publicaciones en</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X	Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		Comentarios.	X			Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X			Snapchat		Listas de usuarios.	X			Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Flickr		Publicaciones en	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X																																																																								
Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Hashtags.	X																																																																								
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones																																																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		Comentarios.	X																																																																								
		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																								
		Snapchat		Listas de usuarios.	X																																																																								
		Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																								
		Flickr		Publicaciones en																																																																									

				blogs.	
		Otros		Hilos (Twitter) y similares	
				Stories y similares	X
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	

Otros.

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	2 / 100
Tweets with @mentions	56 / 100
Tweets with #hashtags	54 / 100
Retweets	40 / 100 were retweets by @NuriaComunica
Tweets with links	67 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	lnkd.in , twitter.com , www.instagram.com , www.trecebits.com , blogthinkbig.com , dlvr.it , eresimpulso.fontvella.es , www.pscp.tv , www.educaciontrespuntocero.com , aunclidelastic.blogthinkbig.com , Typeform.com , vilmanunez.com , goo.gl , www.womenalia.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client, LinkedIn, Instagram, Twitter for iPhone

HUMANS TEND TO SLEEP

- > Número de Tweets total: 5
- > Número de contenido propio total: 4
- > Número de retweets: 1

- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

↕ Nuria Mane retwitteo

Foxize @foxize · 21 dic. 2018

Siempre es especial que te regalen un libro. Desde @Foxize te recomendamos 10 libros sobre #negocios y #futuro para que regales estas Navidades.
#NeverStopLearning #RegalarIlusionaAprenderTambién

foxize.com/blog/10-recome...

2. LinkedIn

- > Número de publicaciones: 5
- > Recomienda y hace comentarios activamente.
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé @NuriaComunica · 21 ene.

Núria Mañé · Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strategi...
1 semana

Mireya Trias · 3er

Consultora de Marca Personal at Personal Branding Barcelona
1 semana

Tik Tok, la red social que hace furor y cómo tu negocio podría estar en ella - Si aún no has oído hablar de ella, seguramente no tardarás demasiado en hacerlo y, aún es más, si tienes algún adolescente cerca, tan solo tienes que p ... ver más

Tik Tok, la red social que hace furor y cómo tu negocio podría estar en ella

contunegocio.es

1 recomendación

Núria Mañé recomienda esto

Neus Benages Gracia • 3er
Graphic Design & Visual Thinking
1 semana

Hay cosas que hacen mucha ilusión y dan sentido a la propia trayectoria laboral. La metodología Zön para la toma de decisiones en el ámbito laboral cada día crece y se aplica en centros y entornos distintos. Estoy muy agradecida a todos k ... ver más

Sara Millán • 3er
Técnica de Orientación e Inserción Laboral en Grup CHM Salut Mental
1 semana • Editado

El SIOAS incorpora la metodología Visual Thinking per a l'orientació en els itineraris d'inserció laboral amb ZÖN [Neus Benages Gracia](#)

 [Ver traducción](#)

El SIOAS incorpora la metodología Visual Thinking per a l'orientació en els itineraris grupchmsm.com

19 recomendaciones · 4 comentarios

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strategi...
2 semanas

Novedades en **#Instagram**: Yo aún no lo veo, pero parece que algunas cuentas ya pueden ver en las estadísticas las impresiones de cada hashtag para saber cuales han funcionado mejor en cada publicación. Esperemos que se implemente pronto en todas las cuentas.

Ignacio Gámiz González • 2º

Social Media Influencer & Strategist || Manager de influencers
2 semanas

¡Novedades en INSTAGRAM!

Ahora podemos ver en las estadísticas de cada post las impresiones c ... ver más

3. Instagram

> Ha realizado 5 publicaciones, pero de carácter personal.

4. Facebook

> Una publicación de carácter personal

C) RELACIONES E INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	11,098
Followers	7,017
Following	4,701
Followers ratio	1.49 followers per following
Listed	441

> Principales menciones (cuentas con más de dos menciones):

1. Font Vella @AguaFontVella (compañía de agua embotellada).
2. Foxize @foxize (Formación online y presencial)
3. Manuel Moreno @TreceBits (Periodista. Redes Sociales y Tecnología)
4. Fernando De La Rosa @TITONET (Fundador de @foxize)
5. Vall D'Hebron Campus @vallhebron
6. HUSK Ventures @huskventures
7. Bàrbara Montaner I Vega @montanerverga (Digital Marketing Strategy & Dret)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

Reflexión de la actividad en línea

> En Twitter enlaza a otros medios sociales (Instagram y LinkedIn)

Núria Mañé @NuriaComunica · 21 ene.

Núria Mañé on LinkedIn
 January 21, 2019: Núria Mañé posted an article on LinkedIn
[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

> En LinkedIn comenta las otras publicaciones activamente.
 > Parece que su actividad se centra en LinkedIn.

Observación 2

Nombre	Núria Mañé																																		
Fecha de la observación	18/02/2019																																		
Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)																																		
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td></td> <td>Twitter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs		Twitter		Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																
Redes sociales	XX	Facebook	X																																
Blogs		Instagram																																	
Microblogs		Twitter																																	
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																
Mundos sociales virtuales.		Blog																																	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																	

		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	

	Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
	Seguir a otro usuario.	
	Escribir en el chat.	
	Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
	Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
	Otros	
<p>1. <u>LinkedIn</u></p> <p>> Número de Tweets total: 4.</p> <p>> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:</p>		

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strategist y ...
2 semanas

Ignacio Gámiz González • 2º

Social Media Influencer & Strategist || Manager de influencers
2 semanas

¿Sabías que [#Instagram](#) permite ver los anuncios activos de otras cuentas?

Es muy fácil:

... ver más

7 recomendaciones · 3 comentarios

Añadir un comentario

Núria Mañé • Siguiendo **Autor**

3 semanas ***

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Me...

Sí, ya hace tiempo, la novedad (creo) es en Instagram.

Recomendar Responder | 1 respuesta

Marga Camps • 2º

3 semanas ***

Communication and content | Brand strategist | Inbound and g...

Sí, Facebook hace más tiempo

Recomendar Responder

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strategi...
2 semanas

Mauro A. Fuentes Álvarez • 3er

Director de redes sociales en El Corte Inglés
2 semanas

En mis clases siempre recomiendo el informe que hacen en conjunto [We Are Social](#) y [Hootsuite](#)

Este año [We Are Social](#) tiene oficina en España liderada por [Alberto I](#) ... ver más

Digital en 2019 en España - We Are Social ES
wearesocial.com

9 recomendaciones · 1 comentario

	<p>Núria Mañé recomienda esto</p> <p>Criky Pérez • 2º Digital & Innovation Marketing 5 días</p> <p>Yassss!</p> <p>Ver traducción</p> <p>Beatriz Echávarri Gil • 3er UX/UI Designer Marketing 6 días</p> <p>Más de 1000 iconos gratuitos</p> <p>Descarga más de 1000 iconos gratuitos y open source para usar en cualquier proyecto genbeta.com</p> <p>2 recomendaciones</p> <p>Like Comment Share</p> <p>2. <u>Facebook</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Total publicaciones: 1. <p>> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional: No identificado</p> <p>C) RELACIONES / INTERACCIONES</p>
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<p>> Su actividad en medios sociales durante este periodo se ha centrado en LinkedIn.</p> <p>> Notamos en un considerable descenso en la actividad durante el último mes respecto al mes anterior. Por ejemplo, no ha utilizado Twitter.</p>

Observación 3

Nombre	Núria Mañé																																																																										
Fecha de la observación	04/03/2019																																																																										
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 804 1447 1984"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 804 633 889">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="633 804 858 889">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 804 1083 889">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1083 804 1447 889">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 889 633 943">Redes sociales</td> <td data-bbox="633 889 858 943">X</td> <td data-bbox="858 889 1083 943">Facebook</td> <td data-bbox="1083 889 1447 943"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 943 633 996">Blogs</td> <td data-bbox="633 943 858 996"></td> <td data-bbox="858 943 1083 996">Instagram</td> <td data-bbox="1083 943 1447 996">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 996 633 1050">Microblogs</td> <td data-bbox="633 996 858 1050"></td> <td data-bbox="858 996 1083 1050">Twitter</td> <td data-bbox="1083 996 1447 1050"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1050 633 1171">Plataformas de compartición de contenido.</td> <td data-bbox="633 1050 858 1171">X</td> <td data-bbox="858 1050 1083 1171">Youtube</td> <td data-bbox="1083 1050 1447 1171"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1171 633 1265">Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td data-bbox="633 1171 858 1265"></td> <td data-bbox="858 1171 1083 1265">LinkedIn</td> <td data-bbox="1083 1171 1447 1265">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1265 633 1359">Mundos sociales virtuales.</td> <td data-bbox="633 1265 858 1359"></td> <td data-bbox="858 1265 1083 1359">Blog</td> <td data-bbox="1083 1265 1447 1359"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1359 633 1453">Otros (servicios de mensajería).</td> <td data-bbox="633 1359 858 1453"></td> <td data-bbox="858 1359 1083 1453">Wikipedia</td> <td data-bbox="1083 1359 1447 1453"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1453 633 1507"></td> <td data-bbox="633 1453 858 1507"></td> <td data-bbox="858 1453 1083 1507">Pinterest</td> <td data-bbox="1083 1453 1447 1507"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1507 633 1561"></td> <td data-bbox="633 1507 858 1561"></td> <td data-bbox="858 1507 1083 1561">Snapchat</td> <td data-bbox="1083 1507 1447 1561"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1561 633 1615"></td> <td data-bbox="633 1561 858 1615"></td> <td data-bbox="858 1561 1083 1615">Mastodon</td> <td data-bbox="1083 1561 1447 1615"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1615 633 1668"></td> <td data-bbox="633 1615 858 1668"></td> <td data-bbox="858 1615 1083 1668">Flickr</td> <td data-bbox="1083 1615 1447 1668"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1668 633 1722"></td> <td data-bbox="633 1668 858 1722"></td> <td data-bbox="858 1668 1083 1722">Otros</td> <td data-bbox="1083 1668 1447 1722"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1722 633 1776"></td> <td data-bbox="633 1722 858 1776"></td> <td data-bbox="858 1722 1083 1776"></td> <td data-bbox="1083 1722 1447 1776"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1776 633 1830"></td> <td data-bbox="633 1776 858 1830"></td> <td data-bbox="858 1776 1083 1830"></td> <td data-bbox="1083 1776 1447 1830"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1830 633 1883"></td> <td data-bbox="633 1830 858 1883"></td> <td data-bbox="858 1830 1083 1883"></td> <td data-bbox="1083 1830 1447 1883"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1883 633 1937"></td> <td data-bbox="633 1883 858 1937"></td> <td data-bbox="858 1883 1083 1937"></td> <td data-bbox="1083 1883 1447 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1937 633 1991"></td> <td data-bbox="633 1937 858 1991"></td> <td data-bbox="858 1937 1083 1991"></td> <td data-bbox="1083 1937 1447 1991"></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs		Instagram	X	Microblogs		Twitter		Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																					
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	X	Facebook																																																																									
Blogs		Instagram	X																																																																								
Microblogs		Twitter																																																																									
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																									
		Pinterest																																																																									
		Snapchat																																																																									
		Mastodon																																																																									
		Flickr																																																																									
		Otros																																																																									

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. LinkedIn

- > Publicaciones propias: 1
- > Recomendaciones: 4

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé recomienda esto

Criky Pérez • 2º
Digital & Innovation Marketing
2 semanas

Yassss!

[Ver traducción](#)

Beatriz Echávarri Gil • 3er
UX/UI Designer | Marketing
2 semanas

Más de 1000 iconos gratuitos

Descarga más de 1000 iconos gratuitos y open source para usar en cualquier proyecto

genbeta.com

2 recomendaciones

Núria Mañé recomienda esto

Alfonso Freire Sánchez • 1er

Director de Estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en Universitat Abat Oliba C...
8 horas

Ya se conoce la temática conceptual de la décimo tercera Gala [#GoliADsUAOCEU](#) [#Awards](#) organizada por los [GoliADs ADvids](#), estudiantes de Publicidad y RRPP y de Marketing+Publicidad de la [Universitat Abat Oliba CEU](#). El evento se realizará el 16 de mayo en el [#aulamagna](#) del [#CampusBellesguard](#); y yo no podría estar más orgulloso e impaciente: [#wewillrockyou](#)

creaRSA -Responsabilidad Social Audiovisual- • 2º

Comunicación Audiovisual y Formación en Responsabilidad Social
9 horas • Editado

Conoces los Premios GoliADs?

Los premios de comunicación otorgados por los alumnx de Publicidad ... ver más

16 recomendaciones - 3 comentarios

2. Instagram

> Publicaciones: 6.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

> Las interacciones que se observan son en LinkedIn.
> En conjunto presenta poca actividad en LinkedIn.

Análisis de la actividad en línea

>Desde enero no es activa en Twitter.

> En LinkedIn es donde Núria parece más activa. También comenta publicaciones de otras personas.

> En Instagram, todas las publicaciones son de carácter personal.

Observación 4

Nombre	Núria Mañé																																																						
Fecha de la observación	22/03/2019																																																						
Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																				
Blogs		Instagram	X																																																				
Microblogs	X	Twitter	X																																																				
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																					
		Pinterest																																																					
		Snapchat																																																					
		Mastodon																																																					
		Flickr																																																					
		Otros																																																					

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (del diario Publico)	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	3 / 100
Tweets with @mentions	62 / 100
Tweets with #hashtags	55 / 100
Retweets	44 / 100 were retweets by @NuriaComunica
Tweets with links	62 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , lnkd.in , www.instagram.com , www.trecebits.com , blogthinkbig.com , dlvr.it , eresimpulso.fontvella.es , www.pscp.tv , www.educaciontrespuntocero.com , aunclidelastic.blogthinkbig.com , Typeform.com , vilmanunez.com , goo.gl , www.womenalia.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client, LinkedIn, Instagram, Twitter for iPhone

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to

> Número de Tweets total: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé @NuriaComunica · 15 mar.

¿Qué #tipografías utilizan los logotipos de las marcas más famosas?

Núria Mañé on LinkedIn: "¿Qué #tipografías utiliza..."

March 15, 2019: Núria Mañé posted an article on LinkedIn

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

2. LinkedIn

> Publicaciones: 4 (aunque muchas recomendaciones).

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Sergio Campano • 2º

Growth Hacker, Emprendedor.e Influencer marketing
3 semanas

Hola estoy buscando speakers para evento. Temas: E-health, Alimentación Bio , Slow Life... Gracias! [#ehealth](#) [#alimentacionbio](#) [#slowlife](#)

56 recomendaciones · 94 comentarios

Añadir un comentario

Nùria Mañé · Siguiendo

3 semanas ...

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media ...

NURIA ROURA

· 1 recomendación | · 1 respuesta

Sergio Campano · 2º **Autor**

3 semanas ...

Growth Hacker, Emprendedor.e Influencer marketing

Gracias **Nùria Mañé**

Núria Andújar Verdaguer • 3er y demás

Periodista, Community manager i social media manager, Contenidos. Administrativ...
2 semanas

Susana Pérez Soler • 2º

Periodista, profesora universitaria y consultora en comunicación digital | PhD
2 semanas

SUSANA PÉREZ SOLER
PERIODISMO Y REDES SOCIALES
CLAVES PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Las redes sociales han alterado los estándares éticos del periodismo. En apenas diez años, los periodistas han pasado de ser guardianes de la veracidad y defensores de la verdad a la búsqueda de los medios de comunicación. ¿Cómo afrontar la llegada de los medios de comunicación digital? ¿Cómo afrontar el impacto de internet y la creación de contenidos? ¿Qué contenidos digitalizan aquellos que no están? ¿Qué papel tiene la audiencia? Susana Pérez Soler, que reúne a reflexiones sobre la profesión como periodista y tecnología, ofrece una visión del presente para comenzar el futuro, porque la tecnología, aparte de cambiarlo rápidamente, se involucra y profundiza en su uso.

Con esta libro aprenderás a ser:
 • periodista de redes sociales
 • periodista digital
 • periodista de contenidos
 • periodista de contenidos
 • periodista de contenidos

Susana Pérez Soler
Periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Ramon Llull, es profesora de Periodismo digital en la Facultad de Comunicación y en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Escuela de Periodismo de Barcelona.

2017

EDITORIAL GOC

2 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé recomienda esto

Ricard Castellet • 2º
CCO en Barcelona Tech City
1 semana

El MWC i el **4YFN - 4 Years from Now** es mereixen una reflexió, el seu impacte cada vegada és més gran, perquè cada vegada té més encaix amb el teixit empresarial i de talent. Amb les start-ups al capdavant. Podeu veure la meva opinió al minut 45 al Valor afegit de Tv3

https://lnkd.in/g_YSgPA

Ver traducción

183 recomendaciones · 8 comentarios

Añadir un comentario

Pere Rosales • 2º
Fundador y CEO de INUSUAL® — Inspirando Innovadores.

2 semanas ...

Molt bé Ricard!! Keep going!!!

Ricard Surroca Campillo
Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics. Control de Q...

1 semana ...

Tot un crack Ricard!!!

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strate...
1 semana

¿Qué **#tipografías** utilizan los logotipos de las marcas más famosas?

★ **Alberto Cuartones** • 3er y demás

Redactor en HoyMarketing, Diseñador Gráfico e Ilustrador.
1 semana

¿Qué tipografías utilizan los logotipos de las marcas más famosas?

¿Qué tipografías utilizan los logotipos de las marcas más famosas?

graffica.info

7 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strate...
1 semana

1
0

CÓMO EDITAR TUS FOTOS EN INSTAGRAM PARA TENER BUEN FEED

¿Cómo editar fotos para Instagram y tener un feed coherente y chulo?

Fernando Cebolla Pola en LinkedIn

8 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strate...
1 semana

Carlos Blanco • 2º

Serial Entrepreneur & VC Investor (only invest in Spain seed tech startups)
1 semana • Editado

Busco emprendedores 🏆👤 para fundar las próximas startups de **Nuclio Venture Builder**. Ya hemos lanzado en tres años varias startups como **Housfy** que nació en el 2º **#NuclioWeekend**, **Finteca** (3ª edición), **Verone Jewe** ... ver más

5 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

3. Facebook

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé ha compartido una publicación.

22 de marzo a las 13:49 · 🌐

Muuy contenta de lanzar este curso con **Domestika** justo ahora que acabo de cumplir 10 años de dedicación profesional a la estrategia de comunicación en **#SocialMedia**. Si te interesa puedes apuntarte ahora con un 50% de descuento en este enlace: <http://bit.ly/cursoSMP>

Es un curso muy práctico, que puede aplicarse a cualquier proyecto, empresa o marca personal. ¡Gracias por compartir!

Nuriel.com

22 de marzo a las 13:03 · 🌐

Me gusta esta página

Después de meses de trabajo, hoy lanzamos el curso online "Estrategia de comunicación para redes sociales" con la comunidad de creativos **Domestika**. En él compa...

Ver más

VIMEO.COM

Estrategia de comunicación para redes sociales – Un curso de Núria Mañé

127

20 comentarios 10 veces compartida

Me gusta

Comentar

Compartir

Ver 11 comentarios más

Bea Torrents Moltes felicitats!! Ets una crack 😊

Me gusta · Responder · 4 d

1

Núria Jordan Vagi bé... comparteixo 😊

Me gusta · Responder · 3 d

1

Núria Mañé Núria Jordan gràcies!

Me gusta · Responder · 3 d

Nuriel.com ha compartido una foto.

13 de marzo a las 8:59 · 🌐

#Formación Nuevos cursos online -muy necesarios- en Foxize: Gestión de conflictos y Aprender a dar feedback.

Foxize

13 de marzo a las 7:16 · 🌐

👍 Me gusta esta página

FOXIZE lanza dos nuevos cursos online:

- 1 Gestión de conflictos de Dionne Beltrao Sial y
 - 2 Aprende a dar feedback de Patricia Calabuig
- ... Ver más

👍 1

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

4. Instagram

- Publicaciones:3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	11,100
Followers	6,987
Following	4,698
Followers ratio	1.49 followers per following
Listed	438

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Font Vella @AguaFontVella (Un agua caracterizada por su pureza original que emana pura y viva del corazón de espacios naturales protegidos. Por ello es un agua con 0% impurezas.).
2. Foxize @foxize (Formación online y presencial para ponerte al día en #digital y el mundo de los #negocios. Y con Tarifa Plana para +++aprendizaje. ¡Never Stop Learning!).
3. Domestika @Domestika (Domestika es una comunidad en la que miles de profesionales con diferentes perfiles creativos interactúan en red y comparten sus trabajos y conocimientos.).
4. Manuel Moreno @TreceBits (Periodista. Redes Sociales y Tecnología. Consultor y formador en Social Media. Colaborador en prensa, radio y TV. Autor de 4 libros. Más: <https://t.co/HxxeRVzKtK>).
5. David Cervelló @davidcervello (Locutor, Cómico, Personajes, Guiones... Radio: Nits de radio en #OndaCero Antes: Siamanece SER, JuliaEnLaOnda, Apm... <https://t.co/T6q6zIUdyl>).
6. Fernando De La Rosa @TITONET (Fundador de @foxize, profesional digital desde 1999. Profesor vocacional. Pensador de modelos).
7. HUSK Ventures @huskventures (Converting rice husk into organic biochar to build resilience for smallholder farmers).
8. Vall D'Hebron Campus @vallhebron (Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus).
9. Núria Mañé @NuriaComunica (Consultora en Comunicación #Social, Transformación #Digital, Social Media y #Formación Copresento la sección Ments despertes en @Nitsderadio de @OndaCero_cat).
10. Bàrbara Montaner I Vega @montanerverga (🇪🇸 Barcelonina inquieta amb doble vessant: Dret TIC & Comms.♥ Estratègia digital a @vallhebron. Transformació i #DretsDigitals @DigiCAB | #innov #creativity).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

	<p>#eresimpulso #travelling #arequipa #per #sopabarcelona #arrozhofmann #empleo #summer2018 #empresadora #peru #vacaciones #lanuevapalomino #gastronomia #barcelona #trabajo #redessociales #redessocialesdesarrolla #vacaciones2018 #profesin #healthyfood</p>
Análisis de la actividad en línea	<p>> En Twitter, después de semanas sin realizar publicaciones en su cuenta personal (aunque según dijo en la entrevista sí que realiza publicaciones, por trabajo, en otras cuentas) realiza una publicación original compartiendo un enlace relacionado con su actividad profesional.</p> <p>>En LinkedIn, Núria presenta una gran actividad: publicaciones, propias, enlaces a otros medios y una cantidad considerable de recomendaciones a otras publicaciones.</p> <p>>En LinkedIn, Núria comparte publicaciones que pueden ser de interés a otros profesionales de su sector (tipografías, recursos...</p> <p>>Núria también aprovecha LinkedIn para anunciar y difundir actos en los que participa o ayuda a organizar, así como compartir una oferta de trabajo.</p> <p>>En LinkedIn, agradece e interactúa con otros usuarios en el apartado de comentarios de alguna publicación.</p> <p>>Núria utiliza Facebook para compartir y promocionar una serie de cursos que oferta Foxize, empresa en la que colabora, y un curso propio sobre medios sociales con el título: ""Estrategia de comunicación para redes sociales".</p> <p>>En Instagram las publicaciones de Núria son de carácter personal.</p> <p>>En general, parece que Núria utiliza los medios sociales para compartir recursos con otros usuarios que le parecen interesante y difundir y promocionar los cursos en los que participa o de las entidades que colabora.</p> <p>>En general, parece estar al día sobretodo de habilidades en el sector de la comunicación.</p>

Observación 5

Nombre	Núria Mañé														
Fecha de la observación	01/04/2019														
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XXX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XXX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad												
Redes sociales	XXX	Facebook	X												
Blogs		Instagram	X												

Microblogs		Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	

Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	3 / 100
Tweets with @mentions	64 / 100
Tweets with #hashtags	55 / 100
Retweets	45 / 100 were retweets by @NuriaComunica
Tweets with links	61 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , lnkd.in , www.instagram.com , www.trecebits.com , blogthinkbig.com , dlvr.it , eresimpulso.fontvella.es , www.pscp.tv , www.educacionrespuntocero.com , aunclidelastic.blogthinkbig.com , Typeform.com , vilmanunez.com , goo.gl , www.womenalia.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client, LinkedIn, Instagram, Twitter for iPhone

> Número de Tweets total: 6.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé retwitteó

Yorokobu @YorokobuMag · 20 mar.

Para conmemorar el centenario de la Bauhaus, la comunidad digital de diseño 99designs ha convocado un concurso entre sus miembros para que reinterpreten los logos de grandes corporaciones siguiendo las líneas estéticas de la escuela alemana

yorokobu.es/logos-bauhaus/

18

30

Núria Mañé @NuriaComunica · 22 mar.

Aprende a crear tu propia Estrategia de comunicación para redes sociales con mi curso de @Domestika. El curso se abre el día 29 de marzo pero hasta entonces está en promoción de preventa a un 50%, ¡aprovéchalo y apúntate ahora! bit.ly/cursoSMP #formación #socialmedia

“Estrategia de comunicación para redes sociales”. Un curso online ...
Aprende a diseñar el Social Media Plan de tu marca
domestika.org

1 2 4

David Cervelló @davidcervello · 22 mar.

Este curso tiene muy buena pinta! Felicidades!

1

Núria Mañé
@NuriaComunica

Seguir

En respuesta a @davidcervello @Domestika

Gracias @davidcervello!!!

10:35 - 22 mar. 2019

1 Me gusta

2. Facebook (Núria Mañé)

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé 22 de marzo a las 14:49 · 🌐

Muuy contenta de lanzar este curso con **Domestika** justo ahora que acabo de cumplir 10 años de dedicación profesional a la estrategia de comunicación en #SocialMedia. Si te interesa puedes apuntarte ahora con un 50% de descuento en este enlace: <http://bit.ly/cursoSMP>
 Es un curso muy práctico, que puede aplicarse a cualquier proyecto, empresa o marca personal. ¡Gracias por compartir!

Nuriel.com 22 de marzo a las 14:03 · 🌐 Me gusta esta página

Después de meses de trabajo, hoy lanzamos el curso online "Estrategia de comunicación para redes sociales" con la comunidad de creativos Domestika. En él compa...

Ver más

VIMEO.COM

Estrategia de comunicación para redes sociales – Un curso de Núria Mañé

👍 128 20 comentarios 10 veces compartida

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

Ver 11 comentarios más

Bea Torrents Moltes felicitats!! Ets una crack 😊
 Me gusta · Responder · 1 s

Núria Jordan Vagi bé... comparteixo 😊
 Me gusta · Responder · 1 s
 ➦ Núria Mañé ha respondido · 1 respuesta

Marta Gimeno Robles crack!!
 Me gusta · Responder · 1 s

Serge González 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕
 Me gusta · Responder · 1 s

Escribe un comentario...

3. Facebook (Nuriel.com)

- > Publicaciones: 5
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional

Nuriel.com

22 de marzo a las 13:03 · 🌐

Después de meses de trabajo, hoy lanzamos el curso online "Estrategia de comunicación para redes sociales" con la comunidad de creativos [Domestika](#). En él comparto mis conocimientos y metodología para realizar un plan de medios sociales para empresas, proyectos, emprendedores o marcas personales, de forma muy práctica y explicando todos los pasos según el método que aplico a mis clientes y enseño a mis alumnos desde hace más de 10 años. El curso se abre el día 29 de marzo pero hasta entonces está en promoción de preventa a un 50%, aprovéchalo y apúntate con el enlace: <http://bit.ly/cursoSMP>. ¡Nos vemos en el foro!

VIMEO.COM

Estrategia de comunicación para redes sociales – Un curso de Núria Mañé

👍❤️😱 61

18 comentarios 18 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Más relevantes ▾

Escribe un comentario...

Nerdo IsMe Gustavo Moral 👍 1

Me gusta · Responder · 1 s

Daniel Arbós Ja m'he apuntat!

Me gusta · Responder · 1 s

Nuriet.com t'he vist! que bé 😊

Me gusta · Responder · 1 s 1

Michelle González Felicidades!

Me gusta · Responder · 1 s 2

Nuriet.com Gracias!

Me gusta · Responder · 1 s

Dave Vida Gimenez Que be Núria! 1

Me gusta · Responder · 1 s · Editado

Nuriet.com Siii, em fa molta ilu! Sóc molt fan de Domestika!

Me gusta · Responder · 1 s

Dave Vida Gimenez **Nuriet.com** Me tooo! 😊 Sel recomanaré a un parell de contactes

Me gusta · Responder · 1 s 1

Nuriet.com **Dave Vida Gimenez** Moltes gràcies David!

Me gusta · Responder · 1 s

Escribe una respuesta...

Edurne Konawa Crec que m'apuntaré!!

Me gusta · Responder · 1 s 1

Nuriet.com Que bé **Edurne**! Si tens dubtes, escriu-me. I si ja ha passat el descompte del 50% em dius també, jo et puc generar un codi fins al 30% (no són acumulables) 😊

Me gusta · Responder · 1 s

Jaume Garcia Bonilla Enhorabona! exit assegurat. El curs que hauria d'haver fet jo fa 8 anys 😊 Em sembla que ja no em val, o si. Molta sort!!

Me gusta · Responder · 1 s 1

Esther Fernandez bravo!! 1

Me gusta · Responder · 1 s

Nuriet.com Gràcies **Esther**! 😊

Me gusta · Responder · 1 s

nune.com

28 de marzo a las 16:52 · 🌐

#trashtag, nuevo reto viral ecológico.

La ecocosmopolita

18 de marzo a las 16:30 · 🌐

👍 Me gusta esta página

El mejor "antes-y-después" nunca visto: Antes, lleno de basura. Después, impoluto. Es el reto #trashtag y tendrá su punto de ecopostureo pero ¡que todo el postureo sea así!

Sin dudas, el reto digital más molón de la historia. ¡A hacerlo en equipo!

TRENDENCIAS.COM

El nuevo reto viral de internet es ecológico y limpia la naturaleza de basura con los hashtags "trashtag" y...

👍❤️ 23

1 comentario 3 veces compartida

4. Instagram

- Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

5. LinkedIn

- Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strate...
1 semana

"Será más complejo tener éxito en tercera ola. Ya no será cosa de desarrollar una app y subirla al App Store. Se necesitará paciencia y disciplina para conocer a fondo el sector, entender sus dinámicas, descifrar el rol y las reglas de juego de las distintas entidades, y navegar con éxito los laberintos y la burocracia de la administración pública. Habrá que ir más allá de la tecnología y el marketing, y eso implica que el camino a recorrer será más largo. No será suficiente con los emprendedores "en serie" de la segunda ola. Se necesitarán emprendedores con voluntad de crear empresas con permanencia e impacto a largo plazo y que no se queden sólo en la fase inicial (startup)." [Mauricio Prieto](#)

La Tercera Ola de Internet – Starfish Technology – Medium

medium.com

9 recomendaciones

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strate...
5 días

Desde hoy ya está disponible mi curso de **Domestika** para aprender a crear una estrategia de comunicación en redes sociales, online y a tu ritmo. Me hace mucha ilusión compartir conocimientos, metodologías, inspiración y aprendizajes con alumnos de todo el mundo. Ya somos más de 260, si quieres unirme a la comunidad, apúntate aquí: <https://lnkd.in/d4QEPwZ> ¡Gracias por compartir y/o recomendar! **#formación**

47 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Jesus Hijas • 3er y demás

Digital Business Coach | Entrepreneur | Author & Facilitator 'Mindful Creative Leade...
1 semana

¿21.000 seguidores en LinkedIn? ¿¿2.500 recomendaciones, 9.000 comentarios y 400.000 personas alcanzadas en tus posts?? 😊 Algo te estás perdiendo tú, y yo también.

🧐 Porque llevamos años siendo heavy users de LinkedIn y sabemos que, al ritmo que vamos, ¡no llegamos ahí ni locos! Pero, si hay gente que consigue esas métricas de verdad, también debe ser cierto que existen atajos que nos estamos perdiendo.

🌟 Pues bien, este fin de semana llegó la revelación. Y no va de pagar LinkedIn Premium. Ni de contratar una agencia. Pero las caras de la foto son las de profesionales de [#marketing](#), [#ventas](#) y [#negocio](#), como tú y como yo, que han desbloqueado su potencial de crecimiento y el de sus clientes gracias a las tácticas de [#GrowthHackingCourse](#).

Y, ¡buenas noticias! 🎉 Como alumni tengo el placer de poder compartir su guía "Como convertir tu LinkedIn en una máquina de ventas" 🚀 Lo haré con quien, hasta el viernes, comente "Interesad@" en este post y mencione a 3 de sus contactos que, a su vez, puedan estar interesad@s 🙌

Por cierto que, más que una guía, es un antes y un después en tu carrera profesional y en tu negocio 🤝

154 recomendaciones · 347 comentarios

Añadir un comentario

Núria Mañé • Siguiendo

20 minutos ...

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media ...

Interesada! [Jaume Murtró Oriol](#) [Rojals](#) [Sonia Casado](#)

Núria Mañé recomienda esto

Pau Samo • 3er y demás

Sales from Digital to Physical | CRM Manager | TEDx Curator
1 semana

Guillem Recolons Argenter • 2º

Mejoro la confianza en empresas impulsando a sus profesionales como embajado...
1 semana

El mundo no lo cambian políticos, lo cambian las personas, a veces con gestos pequeños, con ideas pequeñas. En una semana coinciden [Eva Collado Duran](#) con su libro [#ElMundoCambiaYTU](#), la celebración del primer [TEDxEixample](#) con los mejores speakers con los que podíamos soñar, y un encuentro de locos digitales alrededor del [#CocidoDay](#). Una semana que pudo cambiar el mundo.

Historia breve de una semana que pudo cambiar el mundo

guillemrecolons.com

14 recomendaciones

Núria Mañé recomienda esto

Sergio Collado Salleras • 2º

Responsable de Comunicación (Planificación estratégica / Marketing Digital / Cont...
1 semana

¿Qué es la transformación digital? Adaptarse al cliente, según Brian Humphries

observatorio-empresas.vodafone.es

4 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé recomienda esto

Keka Sánchez • 2º

Social Media Manager. Profe experta en reputación online, marca personal. Knowm...
2 semanas

Atención **#communitymanager**. En junio Twitter parece que nos lo pone difícil. Twitter limitará el acceso a su API: peligran las apps de gestión y analítica

Twitter limitará el acceso a su API: peligran las apps de gestión y analítica

trecebits.com

17 recomendaciones · 4 comentarios

Añadir un comentario

Carlota Galván Ramos 🇧🇷 • 2º

2 semanas ...

Consultora de Marketing Digital, Diseñadora WordPress y Publicista

👍 · 1 recomendación | 💬 · 3 respuestas

Cargar respuestas anteriores

Ana Luque Méndez

1 semana ...

Social Media Manager en Windup Estrategias

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social, Transformación Digital, Social Media Strate...
1 semana

"Será más complejo tener éxito en tercera ola. Ya no será cosa de desarrollar una app y subirla al App Store. Se necesitará paciencia y disciplina para conocer a fondo el sector, entender sus dinámicas, descifrar el rol y las reglas de juego de ... ver más

La Tercera Ola de Internet – Starfish Technology – Medium

medium.com

9 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé recomienda esto

Genís Roca • 2º

President de RocaSalvatella
2 semanas

La meva columna d'opinió quinzenal a Via Empresa.
Avui: "Arriba la internet de les dades. Repensa el teu negoci"

[Ver traducción](#)

Roca: Arriba la Internet de les dades: repensa el teu negoci

viaempresa.cat

45 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé recomienda esto

Mando Liussi Depaoli • 3er y demás

CEO Incúbame Startup Incubator / Estrategia Digital / Transformación Digital / Prof...
2 semanas

¿Que HA CAMBIADO de aquellas 14 MALAS PRÁCTICAS en la Comunicación Corporativas de 2009 a 2019?

... ver más

26 recomendaciones · 2 comentarios · 727 visualizaciones

Añadir un comentario

Uge Ferradas

Fundadora en ChicaManga

2 semanas ...

A McFLy se le va a acabar el combustible si seguimos así ... 😊

· 1 recomendación

· 1 respuesta

Mando Liussi Depaoli **Autor**

CEO Incúbame Startup Incubator / Estrategia Digital / Transform...

2 semanas ...

C) RELACIONES / INTERACCIONES

	<p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#eresimpulso #travelling #arequipa #per #sopabarcelona #empleo #arrozhofmann #summer2018 #empresadora #barcelona #vacaciones #peru #gastronomia #comunicacin #lanuevapalomino #redessociales #trabajo #estrategia #vacaciones2018 #summer</p>
Análisis de la actividad en línea	<p>>En Twitter, encontramos tuits dispares: un par de ellos donde anuncia un nuevo curso de estrategia de comunicación para #RedesSociales!, otro compartiendo una publicación humorística y otro sobre una noticia relacionada con la Bauhaus y la tipografía.</p> <p>>En su Facebook personal comparte el curso que ha difundido en los otros medios sociales. En este caso, pero, ha recibido una gran cantidad de comentarios y me gusta de otros usuarios.</p> <p>>En su página web Nuriet.com, publica algunas publicaciones compartidas con Instagram y una noticia sobre el #trashtag con sus seguidores.</p> <p>>En Instagram realiza tres publicaciones de carácter personal.</p> <p>>En LinkedIn también difunde enlaces relacionados con el curso en redes sociales que imparte en Domestika.</p> <p>>En LinkedIn, recomienda y comenta otras publicaciones. Significativa, en el sentido que le pueda ofrecer oportunidades de aprendizaje, es una sobre cómo utilizar LinkedIn de mejor manera por parte de las empresas para crecer en influencia digital (seguidores), publicación a la cual Núria comenta con un "interesada".</p> <p>>En LinkedIn observamos como Núria recomienda una serie de publicaciones de otros usuarios que enlazan o comentan noticias propias o en medios sobre sus focos de interés: redes sociales, comunicación corporativa, marketing y clientes...</p> <p>>En General, la actividad en medios sociales por parte Núria este mes se centra en difundir el nuevo curso en redes sociales que imparte en el portal Domestika.</p> <p>>En general, parece que LinkedIn es el medio social que más sirve a Núria a la hora de obtener recursos que le pueden apoyar a estar al día y actualizada en su ámbito profesional.</p> <p>>En general, parece que durante estas últimas semanas Núria ha trabajado para fortalecer su identidad digital.</p>

Observación 6

Nombre	Núria Mañé										
Fecha de la observación	10/06/2019										
Periodo de la observación	1 de mayo del 2019 - 9 de junio 2019 (cinco semanas)										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 1935 1445 2018"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad				
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad								

Redes sociales	XXX	Facebook	XX
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	

Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	8 / 100
Tweets with @mentions	63 / 100
Tweets with #hashtags	55 / 100
Retweets	39 / 100 were retweets by @NuriaComunica
Tweets with links	60 / 100
Tweets with media	2 / 100
Most linked domains	twitter.com , lnkd.in , www.linkedin.com , www.instagram.com , dlvr.it , www.expansion.com , www.pscp.tv , www.trecebits.com , blogthinkbig.com , www.educaciontrespuntocero.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client, LinkedIn, Twitter for iPhone, Instagram

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 30

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé
@NuriaComunica

Seguir

Buena reflexión de @carles, CEO de Easypromos, sobre los sorteos efectivos en redes sociales.

Definición de Sorteo Efectivo en redes sociales

Los sorteos en las redes sociales son una acción que realizan prácticamente todos los negocios que tienen presencia digital. Es una acción que permite a las empresa...

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

4:45 - 2 abr. 2019

1 Me gusta

↳ Núria Mañé retwitteó

genís roca @genisroca · 7 abr.

Las nuevas formas para resolver problemas públicos coinciden en:

- Centrarse en las personas y sus necesidades
- Experimentar (empieza pequeño y local)
- Basarse en datos
- Escalable

ssir.org/articles/entry...

by Stanford Social Innovation @SSIRReview

via @xavierpont72 de @Ship2B

The New Practice of Public Problem Solving (SSIR)

A new class of innovators is advancing the public good by figuring out what people actually need and then testing, improving, and scaling solutions that may alr...

ssir.org

1

67

149

Núria Mañé @NuriaComunica · 11 abr.

Desde hace unos días #LinkedIn ya permite compartir documentos y presentaciones en las publicaciones (word, ppt, pdf -ojo, keynote y hojas de cálculo no-), solo hay que clicar el icono de documento que aparece en la barra inferior de la publicación y el e...lnkd.in/dEqVYxV

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
2 meses

Desde hace unos días [#LinkedIn](#) ya permite compartir documentos y presentaciones en las publicaciones (word, ppt, pdf -ojo, keynote y hojas de cálculo no-), solo hay que clicar el icono de documento que aparece en la barra inferior de la publicación y el elegir el archivo quieres compartir de tus carpetas. Por ahora esta opción solo es posible para la versión de desktop. Más info en <https://lnkd.in/dnwV4V8> (vía [Fátima Martínez López](#)).

¿Sobre qué quieres hablar?

Publicar

16

Reacciones

Recomendar Comentar Compartir

Núria Mañé @NuriaComunica · 15 abr.

Guía de #Pinterest para empresas, por @natalia_codina, en el blog de SEMrush_es.

Núria Mañé on LinkedIn: "Guía de #Pinterest para e...

April 15, 2019: Núria Mañé posted an article on LinkedIn
[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

Núria Mañé
@NuriaComunica

Seguir

No te pierdas mi último artículo: Hablamos de [#educación: #MOOCs](#), la revolución del conocimiento abierto

[linkedin.com/pulse/hablamos](https://www.linkedin.com/pulse/hablamos...) ... vía @LinkedIn

Hablamos de educación: MOOCs, la revolución del conocimiento abierto

Nadie duda en estos días que la extensión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha significado una verdadera revolución en ...

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

14:54 - 16 abr. 2019

EL PAÍS RETINA @elpais_retina · 24 abr.

¿Quién está haciendo los cursos online? Sobre todo, gente con formación superior, que tiene empleo, vive en las zonas más pobladas y trabaja en el sector TIC

Retina

Cursos online: todo para el pueblo, pero sin el pueblo

El potencial democratizador de las alternativas de formación en la red se nos está escapando por el desagüe

retina.elpais.com

Núria Mañé @NuriaComunica · 24 abr.

La inteligencia artificial, una senda natural hacia el empleo
expansion.com/pymes/2019/04/... vía @expansioncom

Expansión

La inteligencia artificial, una senda natural hacia el empleo

Las clasificaciones sobre profesiones con éxito son, en algunos casos, pistas fiables para detectar los perfiles del futuro y los puestos hacia los...

expansion.com

Núria Mañé retwitteó

Empodera x los ODS @EMPODERA_org · 24 abr.

Pueden ayudarnos las [#innovaciones](#) [#tecnológicas](#) a resolver los problemas mundiales del presente ? Un nuevo informe revela cómo la [#AI](#), las tomas de decisiones automatizadas y los espacios virtuales podrían cambiar el [globo](#) profundamente [➔](#) bit.ly/2ZxXsgE vía [@elpais_espana](#)

EL PAÍS

Opinión | ¿Qué nos depara el futuro digital?; por Ina Schieferdecker ...

Los espacios virtuales podrían cambiar el mundo tan profundamente como hace 200 años, cuando la máquina de vapor y la producción de energía fó...

elpais.com

Núria Mañé @NuriaComunica · 24 abr.

⚡ "Profesiones de futuro y el futuro del trabajo #futureofwork"

Profesiones de futuro y el futuro del trabajo #futureofwork

Núria Mañé @NuriaComunica

La digitalización está transformando el mundo de forma disruptiva en todos los ámbitos, también en el profesional. Este recopilatorio incluye algunos tweets publicados recientemente sobre #nueva...

⚡ Moments

Núria Mañé @NuriaComunica · 26 abr.

#LinkedIn lanzará la opción de crear listas de contacto privadas para compartir información de forma prioritaria #socialselling

Núria Mañé on LinkedIn: "#LinkedIn lanzará la opción de crear listas ...

April 26, 2019: Núria Mañé posted images on LinkedIn

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

Núria Mañé @NuriaComunica · 1 may.

Novedades en #LinkedIn para #freelancers y autónomos para conectar con empresas y ofrecer servicios. Artículo de @TreceBits

LinkedIn prueba una herramienta para autónomos ...

LinkedIn ha estado experimentado con herramientas para ofrecer y buscar servicios. La herramienta favorecerá a freelancers y dueños de empresas.

trecebits.com

Núria Mañé @NuriaComunica · 2 may.

Atención, cambios en #Facebook lnkd.in/dJW29Td

Núria Mañé @NuriaComunica · 4 may.

Lo que más me gusta de ser profesora de Domestika es la comunidad, todos aprendemos, compartimos conocimientos, experiencias y referentes en el foro del curso. Si quieres unirme, entra aquí bit.ly/cursoSMP. Gracias @mariavilladieg1! lnkd.in/dbQ432h

“Estrategia de comunicación para redes sociales”. Un curso online d...

Aprende a diseñar el Social Media Plan de tu marca

domestika.org

Núria Mañé @NuriaComunica · 5 may.

Hoy #LinkedIn cumple 16 años y para celebrar su aniversario he creado una pequeña #Guía para mejorar tu perfil profesional en esta red social. Artículo publicado originalmente en el blog de @domestika. #16AniversarioLinkedIn

Guía básica para mejorar tu perfil profesional en LinkedIn

La extensión de Internet y las redes sociales han cambiado el mundo y la forma en la que las personas buscamos y encontramos trabajo. Es por el...

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

↳ Núria Mañé retwiteó

Esther Fernandez @estherfdez30 · 5 may.

Las #RedesSociales también son muy útiles para mantenernos al día y la #difusión de nuestro trabajo. Y no solo las académicas, también las generalistas y las profesionales como #LinkedIn. Para ésta, una guía rápida via @NuriaComunica

#CCUOCBibliotecaElInvestigacion

Núria Mañé @NuriaComunica

Hoy #LinkedIn cumple 16 años y para celebrar su aniversario he creado una pequeña #Guía para mejorar tu perfil profesional en esta red social. Artículo publicado originalmente en el blog de @domestika. #16AniversarioLinkedIn [linkedin.com/pulse/gu%C3%AD...](https://www.linkedin.com/pulse/gu%C3%AD...)

Núria Mañé @NuriaComunica · 8 may.

Jordi Urbea nos habla de la importancia de la comunicación one to one y de Personalized Customer Experience. lnkd.in/dm9eC42

Núria Mañé @NuriaComunica · 9 may.

¡Muy interesante! Sin memoria y sin emoción no hay aprendizaje. Puesto que la atención de los alumnos no va más allá de los 15-20 minutos, @Javier Espinosa propone la [#gamificación](#) como generador de motivación para que las personas deseen aprender.

El Confidencial

El cerebro necesita emocionarse para aprender

Javier Espinosa, Premio Nacional de Educación, apuesta por la gamificación en el aula, un proceso de enseñanza-aprendizaje con aspe...
elconfidencial.com

Núria Mañé @NuriaComunica · 10 may.

¿Ha llegado el momento de acabar con [#Facebook?](#) lnkd.in/dxzxttc

Núria Mañé @NuriaComunica · 12 may.

#learning "Aquellos que trabajan arduamente pero no se toman el tiempo suficiente para ampliar horizontes y aprender constantemente otro tipo de cosas, serán los primeros en ser sustituidos por máquinas" nos dice @@SergioParra_ en Yorokobu

El conocimiento es el nuevo dinero: tienes que seguir aprendiendo c...

Cuando Benjamin Franklin dijo que «una inversión en conocimiento paga el mejor interés», se olvidó de puntualizarnos a qué conocimiento se referí...

yorokobu.es

Núria Mañé @NuriaComunica · 13 may.

Si te interesa el #Brandedcontent y la Publicidad Nativa, no dejes de consultar el libro blanco elaborado por IAB Spain (vía @evasanagustin). [Inkd.in/dUfbnQ6](https://inkd.in/dUfbnQ6)

Núria Mañé retweetó

Domestika @Domestika · 12 may.

Sin importar el giro profesional en el que te desenvuelvas, lo más recomendable es tener un perfil en [#LinkedIn](#).

[@NuriaComunica](#) nos comparte una guía básica para mejorar tu perfil y obtener la visibilidad que necesitas para sobresalir en tu ámbito laboral.

Guía básica para mejorar tu perfil profesional en LinkedIn | Blog | Do...

La extensión de Internet y las redes sociales han cambiado el mundo y la forma en la que las personas buscamos y encontramos trabajo Es por el...

domestika.org

Núria Mañé @NuriaComunica · 14 may.

Cómo sacar el máximo partido de [#instagram](#) stories, por [@carles](#) de Easypromos lnkd.in/d2EigpR

Núria Mañé @NuriaComunica · 21 may.

Hoy en la segunda jornada de la formación de redes sociales en [@vallhebron](#) hablamos de [#Twitter](#)

Núria Mañé @NuriaComunica

Hoy hemos empezado la segunda edición de la formación en [#LinkedIn](#) y [#Twitter](#) para personal del Hospital Vall d'Hebron de [#Barcelona](#) con Foxize. Gracias a tod@s por vuestra participación e interés. Foto de [@barbaramontaner](#), thanks! :) lnkd.in/dJYDGtM

Núria Mañé @NuriaComunica · 24 may.

No te pierdas mi último artículo: Profesiones de futuro y el futuro de las profesiones [linkedin.com/pulse/profesio...](https://www.linkedin.com/pulse/profesio...) #futureofwork #AI #automatization #bigdata #changes

Profesiones de futuro y el futuro de las profesiones

Una reflexión sobre los cambios del mercado profesional en la cuarta revolución industrial. En los últimos años han surgido profesiones que nue...

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

Núria Mañé @NuriaComunica · 16 may.

Hoy hemos empezado la segunda edición de la formación en [#LinkedIn](#) y [#Twitter](#) para personal del Hospital Vall d'Hebron de [#Barcelona](#) con Foxize. Gracias a tod@s por vuestra participación e interés. Foto de @barbaramontaner, thanks! :)

Núria Mañé on LinkedIn: "Hoy hemos empezado la segunda edición ...

May 16, 2019: Núria Mañé posted images on LinkedIn

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

Núria Mañé @NuriaComunica · 28 may.

Facebook lanza una [#criptomoneda](#), ¿creéis que funcionará?

Núria Mañé on LinkedIn: "Facebook lanza una #crip..."

May 28, 2019: Núria Mañé posted an article on LinkedIn

[linkedin.com](https://www.linkedin.com)

2. [LinkedIn](#)

> Publicaciones: 11

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
1 mes

¡Muy interesante! Sin memoria y sin emoción no hay aprendizaje. Puesto que la atención de los alumnos no va más allá de los 15-20 minutos, @Javier Espinosa propone la [#gamificación](#) como generador de motivación para que las p ... ver más

El Confidencial

El cerebro necesita emocionarse para aprender

elconfidencial.com

5

Recomendar

Compartir

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
1 mes

¿Ha llegado el momento de acabar con [#Facebook](#)?

María Infante • 3er y demás

Marketing y Comunicación digital
1 mes

Hace un par de años comenté que la red debería llamarse Facebookpoly.
Un artículo de muy interesante lectura.

Vía [Juan Boronat Martín](#)

El Confidencial

El cofundador de Facebook destroza a la red social en un artículo y pide "trocearla"

[elconfidencial.com](#)

12

Recomendar

Compartir

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
1 mes

#learning "Aquellos que trabajan arduamente pero no se toman el tiempo suficiente para ampliar horizontes y aprender constantemente otro tipo de cosas, serán los primeros en ser sustituidos por máquinas" nos dice @Sergio Pa ... ver más

El conocimiento es el nuevo dinero: tienes que seguir aprendiendo cada día

yorokobu.es

7 • 1 comentario

Recomendar Compartir

Añadir un comentario

Massimo Longo

4 semanas ...

Digital Humanist 🌱 Digital Advisor 🌟 Teacher 📖

Gràcies per compartir! Article molt interessant!

[Ver traducción](#)

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
1 mes

Si te interesa el [#Brandedcontent](#) y la Publicidad Nativa, no dejes de consultar el libro blanco elaborado por [IAB Spain](#) (vía [Eva Sanagustín](#)).

Eva Sanagustín Fernández • 3er y demás

Redactora web freelance
1 mes

"Libro Blanco del [#BrandedContent](#) y Publicidad Nativa", lectura recomendada estos días en mis stories de Instagram.

IAB Spain lanza el primer Libro Blanco de Branded Content y Publicidad Nativa - IAB Spain

iabspain.es

12 • 2 comentarios

Recomendar

Compartir

Añadir un comentario

Josep Llop • 2º

Marketing digital > Estrategia | Social Ads | Contenido | SEO | SEM | Rede...

4 semanas ...

Nice. Merci

[Ver traducción](#)

1 respuesta

Núria Mañé **Autor**

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / S...

4 semanas ...

Un plaer ;)

[Ver traducción](#)

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
3 semanas

Cómo sacar el máximo partido de [#instagram](#) stories, por [Carles Bonfill](#) de [Easypromos](#)

Carles Bonfill • 3er y demás

Fundador & CEO, Easypromos
1 mes • Editado

Las Stories de [#Instagram](#) son un recurso esencial para los [#communitymanager](#) de cualquier marca. El nivel de engagement que consiguen actualmente es superior al de otros medios o canales digitales. Pero las Stories deben ... ver más

15 segundos de oro

Carles Bonfill en LinkedIn

Imagina que tienes a todos tus seguidores de Instagram en un teatro y solo dispones de 15 segundos p...

3

Recomendar

Compartir

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
3 semanas

Hoy hemos empezado la segunda edición de la formación en [#LinkedIn](#) y [#Twitter](#) para personal del Hospital Vall d'Hebron de [#Barcelona](#) con [Foxize](#). Gracias a tod@s por vuestra participación e interés. Foto de [Bàrbara M.](#), thanks! :)

📷 con Núria Mañé

🌐 23 · 1 comentario

👍 Recomendar 💬 ➦ Compartir

Añadir un comentario

Laura Villar Gómez

Regional Certification Leader en Bureau Veritas

3 semanas ···

Quina bona iniciativa!

[Ver traducción](#)

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
2 semanas

#Novedades: Próximamente anuncios en #Whatsapp #Ads

Lola Digital • 2º

Community manager y mentorías
2 semanas

Podrás crear anuncios a traves de Facebook Ads

Así serán los anuncios que WhatsApp incorporará a partir de 2020

trecebits.com

14

Recomendar

Compartir

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
Publicado • 2 semanas

¿Estás preparado para el futuro? Una reflexión sobre los cambios del mercado profesional en la cuarta revolución industrial. [#futureofwork](#)

Profesiones de futuro y el futuro de las profesiones

Núria Mañé en LinkedIn

👍🌍 21

👍 Recomendar 💬 ➦ Compartir

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
1 semana

Facebook lanza una [#criptomoneda](#), ¿creéis que funcionará?

Alba Abelló • 2º

Social Media & Content Strategist at Time Out Spain
2 semanas • Editado

Después de la crisis de confianza que ha sufrido [Facebook](#) por parte de los usuarios, ¿es lógico que ahora lance una criptomoneda? □

Así funcionará GlobalCoin, la nueva criptomoneda de Facebook

marketing4ecommerce.net

👍👤 5 • 2 comentarios

Recomendar

Compartir

3. Instagram

> Publicaciones: 6

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado.

4. Facebook (Núria Mañé - Página personal)

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé
5 de mayo · 🌐

Comparto una guía que he escrito en ocasión del 18 Aniversario de #LinkedIn sobre algunos consejos para optimizar tu perfil profesional. Espero que os sea útil y os agradezco que compartáis con quién le pueda interesar. ¡Gracias!

LINKEDIN.COM

Guía básica para mejorar tu perfil profesional en LinkedIn
La extensión de Internet y las redes sociales han cambiado el mundo y la...

👍❤️ 38 9 comentarios · 4 veces compartida

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

Ver un comentario más

Eugenia Vidal Suriol
😄 🇺🇸 1
Me gusta · Responder · 2 d

Roberto González Muy buen post Núria. Te parece si lo comparto en GIEmpleo?
Me gusta · Responder · 2 d

Núria Mañé Roberto González claro, genial! Muchas gracias, Roberto
Me gusta · Responder · 2 d

Escribe una respuesta...

Gerard Del Mahou Una passada crack. Un Must
Me gusta · Responder · 2 d

Núria Mañé Gerard Del Mahou gràcies!
Me gusta · Responder · 2 d

5. Facebook (Nuriet.com - Página profesional)

> Publicaciones: 7

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Nuriel.com
5 de mayo · 🌐

Hoy #LinkedIn cumple 16 años y para celebrar su aniversario he creado una pequeña Guía para mejorar tu perfil profesional en esta red social. Artículo publicado originalmente en el blog de Domestika. #16AniversarioLinkedIn

LINKEDIN.COM

Guía básica para mejorar tu perfil profesional en LinkedIn

Más Información

👍❤️ 32

3 comentarios 12 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

🔗 Compartir

Más relevantes ▾

Escribe un comentario...

Maria Fernanda Villadiego Burbano Profe está buenísimo 🙌

Me gusta · Responder · 5 s

↩️ 1 respuesta

Maria Fernanda Villadiego Burbano

Me gusta · Responder · 5 s

Nuriel.com

24 de mayo a las 17:04 · 🌐

Hoy en #LinkedIn reflexiono sobre los cambios que comportará la cuarta revolución industrial - y segunda digital- en el mercado laboral. ¿Estás preparad@?

LINKEDIN.COM

Profesiones de futuro y el futuro de las profesiones

Una reflexión sobre los cambios del mercado profesional en la cuarta...

👍❤️ 18

3 veces compartida

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

👤 Escribe un comentario... 😊 📷 🗨️

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	11,143
Followers	7,005
Following	4,722
Followers ratio	1.48 followers per following
Listed	439

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Font Vella @AguaFontVella (Font Vella se crea en espacios naturales protegidos y nace en los manantiales Font Vella. Somos un agua de pura naturaleza. [#SoyEspacioNaturalProtegido](#))
2. Domestika @Domestika (Domestika es la mayor comunidad creativa en español donde miles de profesionales interactúan y aprenden con los cursos online de profesionales creativos.)
3. Núria Mañé @NuriaComunica (Consultora en Comunicación [#Social](#), Transformación [#Digital](#), Social Media y [#Formación](#) Copresento la sección Ments despertes en [@Nitsderadio](#) de [@OndaCero cat.](#))
4. Foxize @foxize (Formación para ti y para tu empresa. Online y presencial para ponerte al día en [#digital](#). ¡Never Stop Learning!)

5. Vall D'Hebron Campus @vallhebron (Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus)
6. Andrea Montoya | Social Media @Andre_SMM (Consultora Digital 🇪🇸, Administradora de Sistemas Informáticos, Auditora TI, Social Media y Data Manager | [#SocialMediaLove#ApunteDigital](#))
7. Fernando De La Rosa @TITONET (Fundador de @foxize, profesional digital desde 1999. Profesor vocacional. Pensador de modelos.)
8. Adela Muñoz @adelamunoz63 (Auxiliar Administrativa en @vallhebron)
9. HUSK Ventures @huskventures (Converting rice husk into organic biochar to build resilience for smallholder farmers.)
10. Carles Bonfill @carles (@[EasyPromos](#) Founder & CEO: The Most Comprehensive Platform to Create Sweepstakes, Contests and Promotions Across Any Social Network).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#linkedin](#) [#eresimpulso](#) [#empleo](#) [#comunicacin](#) [#educacin](#) [#facebook](#) [#twitter](#) [#santjord2019](#) [#moocs](#) [#pinterest](#) [#redessocialesdesarrolla](#) [#barcelona](#) [#libros](#) [#tecnolgicas](#) [#estrellamichelin](#) [#estrategia](#) [#criptomoneda](#) [#tipografas](#) [#socialmediaplan](#) [#futureofworkhttpstcomckvbdz4dy](#)

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, publica un tuit donde menciona una reflexión de Carles Bonfill, CEO de EasyPromos, sobre los sorteos efectivos en redes sociales.
- > En Twitter, [retuitea un tuit](#) de Genís Roca, otro de los casos de estudio de esta investigación, en la cual enlista nuevas formas para resolver problemas públicos.
- > En Twitter, Núria tuitea novedades sobre el ámbito de los medios y las redes sociales. Por ejemplo [éste](#) sobre LinkedIn y la posibilidad de compartir documentos y presentaciones.
- > En Twitter, Núria publica un tuit mencionando a Natàlia Codina sobre una guía de Pinterest para empresas, que esta comparte en su red social.
- > En Twitter, Núria tuitea sobre artículos que ha escrito en la red LinkedIn, como este publicado el 16 de abril de 2019 y titulado “Hablamos de educación: MOOCs, la revolución del conocimiento abierto”.
- > En Twitter, Núria retuitea un tuit de “El País Retina” sobre Cursos Online.
- > En Twitter, Núria [publica un recopilatorio](#) sobre “Profesiones de futuro y el futuro del trabajo [#futureofwork](#)” donde “Este recopilatorio incluye algunos tweets publicados recientemente sobre [#nuevasprofesiones](#) y el futuro del trabajo”. Hace de Content Curator.
- > En Twitter, comparte una noticia sobre novedades de LinkedIn de uno de sus sugerencias como comunicadores digitales influyentes: Manuel Moreno de TreceBits.
- > En Twitter, publica un tuit que enlaza a un artículo suyo en LinkedIn sobre “Hoy [#LinkedIn](#) cumple 16 años y para celebrar su aniversario he creado una pequeña [#Guía](#) para mejorar tu perfil profesional en esta red social. Artículo publicado originalmente en el blog de [@domestika](#). [#16AniversarioLinkedIn](#)”
- > En Twitter, retuitea [un tuit](#) de Esther Fernandez en el cual se destaca que las redes sociales son muy útiles para manteneros al día y la difusión “de nuestro trabajo”.
- > En Twitter, publica un tuit que enlaza a una publicación de LinkedIn en la cual se habla sobre si es el momento de acabar con Facebook (muy crítica con Facebook en la entrevista).
- > En Twitter, publica un tuit mencionando un artículo de [@SergioParra_](#) en Yorokobu sobre “El conocimiento es el nuevo dinero: tienes que seguir aprendiendo cada día”

>En LinkedIn, las publicaciones son similares a las de Twitter, aunque cuentan con una cantidad mayor de impacto, comentarios e interacciones.

> En LinkedIn en diversas ocasiones agradecen a Núria que comparta publicaciones, ya sean propias o ajenas.

>En Instagram, el tipo de actividad es principalmente de carácter personal.

>En Facebook, en la página personal, comparte su artículo publicado en LinkedIn. Es interesante destacar, que los comentarios de esta publicación son más efusivos y más numerosos que en otros medios sociales.

>En Facebook, en la página profesional, presenta una mezcla de publicaciones personales y profesionales. En este sentido, en esta página profesional de Facebook comparte publicaciones con el mismo contenido compartido en otros medios.

>En general, las publicaciones de Núria tienen más impacto en LinkedIn que en Twitter.

>En general, Núria publica sobre sus temas de interés, como medios sociales o actualidad digital.

> En general, Núria apoya los artículos que escribe, por ejemplo en LinkedIn, difundiéndolos en su distintos medios sociales.

>En general, menos en Instagram, el tipo de contenido de Núria es profesional.

>En general, Núria comparte bastantes publicaciones de otros medios.

>En general, Núria utiliza sus medios sociales para difundir artículos escritos en medios sociales como LinkedIn.

> En general, la actividad de Núria en este último mes ha sido bastante alta.

>En general, Núria ha utilizado los medios sociales para difundir su participación en distintos actos, como “la segunda edición de la formación en #LinkedIn y #Twitter para personal del Hospital Vall d’Hebron de #Barcelona”

>En general, Núria comenta y comparte información sobre sus áreas de interés, especialmente medios sociales. También mira de ligarlo con el curso que realiza en Domestika.

>En general, Núria comparte algunas publicaciones, especialmente artículos escritos por ellas y noticias en medios, en distintos medios sociales.

Observación 7

Nombre	Núria Mañé										
Fecha de la observación	10/07/2019										
Periodo de la observación	10 de junio del 2019 - 30 de junio 2019 (tres semanas)										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XXX</td> <td>Facebook</td> <td>XX</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XXX	Facebook	XX
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad								
Redes sociales	XXX	Facebook	XX								

Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X

Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	9 / 100
Tweets with @mentions	62 / 100
Tweets with #hashtags	52 / 100
Retweets	37 / 100 were retweets by @NuriaComunica
Tweets with links	59 / 100
Tweets with media	2 / 100
Most linked domains	twitter.com , lnkd.in, www.linkedin.com , www.instagram.com , dvr.it , www.expansion.com , www.pscp.tv , www.trecebits.com , blogthinkbig.com , www.educacionrespuntocero.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client, LinkedIn, Twitter for iPhone, Instagram

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 4

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé
@NuriaComunica

Seguir

Buscador de imágenes libres de derechos
[#creativecommons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) [Inkd.in/dkJJWck](https://www.linkedin.com/company/inkd-in/)

11:24 - 10 jun. 2019

1 Me gusta

1

1

Twittea tu respuesta

Carlos Villamil @cavillam · 10 jun.

En respuesta a [@NuriaComunica](https://twitter.com/NuriaComunica)

Gracias ♥

1

Núria Mañé retweetó

Ferran Morales @ferranmorales · 25 jun.

Aprende a visualizar datos de forma artística por medio de la imagen y la palabra, con Jaime Serra en @Domestika domestika.org/es/courses/386...

Jaime Serra

2. LinkedIn

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
3 semanas

Buscador de imágenes libres de derechos [#creativecommons](#)

Keka Sánchez • 2º

Social Media Manager. Profe experta en reputación online, marca personal. Know...
3 semanas

El nuevo buscador de Creative Commons: más de 300 millones de imágenes gratis

25

Recomendar

Sé el primero en comentar esto

Núria Mañé • Siguiendo

Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Str...
5 días

¡Llegó el día! Hoy ha salido en preventa mi nuevo curso en [Domestika](#), en el que te enseño las bases para construir tu [#marcapersonal](#) y para mejorar tu perfil en la red social profesional [#LinkedIn](#). Aprovecha la oferta del 50% hasta el día de ... ver más

"LinkedIn: construye tu marca personal ". Un curso online de Marketing y Negocios de Núria Mañé | Domestika

domestika.org

50

Recomendar

Sé el primero en comentar esto

Elisabet Sabaté Martí • 2º
Creative Director / Partner * BeAgency®
4 días

super must con una big boss! go go **Núria Mañé!**

[Ver traducción](#)

Núria Mañé • Siguiendo
Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Media Strate...
5 días

¡Llegó el día! Hoy ha salido en preventa mi nuevo curso en **Domestika**, en el que te enseño las bases para construir tu **#marcapersonal** y para mejorar tu perfil en la red social profesional **#LinkedIn**. Aprovecha la oferta del 50% hasta ... ver más

"LinkedIn: construye tu marca personal". Un curso online de Marketing y Negocios de Núria Mañé | Domestika

domestika.org

7 • 1 comentario

Recomendar

Añadir un comentario

Núria Mañé • Siguiendo 4 días ...
Consultora en Comunicación Social y Transformación Digital / Social Medi...

Thanks!!!!

[Ver traducción](#)

• 1 recomendación

Núria Mañé recomienda esto

Eva Sanagustín Fernández • 3er y demás
Redactora freelance - Content marketing writer
2 días

El peligro del contenido duplicado bien explicado. #seo <https://lnkd.in/eDDzwdP>

5 - 2 comentarios

3. Instagram

> Publicaciones:

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado.

4. Facebook (Núria Mañé - Página personal)

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

5. Facebook (Nuriel.com - Página profesional)

> Publicaciones: 4

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Nuriyet.com

25 de junio a las 18:47 · 🌐

Nuriyet.com ha actualizado la dirección de su página web.

Más información

👍 4

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Ver todas

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	11,148
Followers	6,997
Following	4,719
Followers ratio	1.48 followers per following
Listed	438

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Domestika @Domestika (Domestika es la mayor comunidad creativa en español donde miles de profesionales interactúan y aprenden con los cursos online de profesionales creativos.)

2. Núria Mañé @NuriaComunica (Consultora en Comunicación [#Social](#), Transformación [#Digital](#), Social Media y [#Formación](#) Copresento la sección Ments despertes en [@Nitsderadio](#) de [@OndaCero_cat](#).)
3. Font Vella @AguaFontVella (Font Vella se crea en espacios naturales protegidos y nace en los manantiales Font Vella. Somos un agua de pura naturaleza. [#SoyEspacioNaturalProtegido](#)).
4. Foxize @foxize (Formación para ti y para tu empresa. Online y presencial para ponerte al día en [#digital](#). ¡Never Stop Learning!).
5. Vall D'Hebron Campus @vallhebron (Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus).
6. HUSK Ventures @huskventures (Converting rice husk into organic biochar to build resilience for smallholder farmers.).
7. Manuel Moreno @TreceBits (Periodista. Redes Sociales y Tecnología. Consultor y formador en Social Media. Colaborador en prensa, radio y TV. Autor de 4 libros. Más: <https://t.co/HxxeRVzKtk>).
8. Fernando De La Rosa @TITONET (Fundador de [@foxize](#), profesional digital desde 1999. Profesor vocacional. Pensador de modelos.).
9. Bàrbara Montaner I Vega @montanervega (Barcelonina inquieta i multidisciplinar. Background in IT Law & MKT ♡ Now boosting [#DigitalTransformation](#) at [@vallhebron](#) [#eHealth](#) & [@DigilCAB](#) [#DigitalRights](#) 🧡).
10. David Cervelló @davidcervello (Locutor, Cómico, Personajes, Guiones... Radio: Nits de radio en [#OndaCero](#) Antes: Siamanece SER, JuliaEnLaOnda, Apm... <https://t.co/T6q6zlUdyI>).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#linkedin](#) [#eresimpulso](#) [#empleo](#) [#comunicacin](#) [#twitter](#) [#facebook](#) [#educacin](#) [#futureofworkhttpstcomckvbdz4dy](#) [#innovaciones](#) [#tecnolgicas](#) [#libros](#) [#santjordi2019](#) [#moocs](#) [#pinterest](#) [#barcelona](#) [#estrellamichelin](#) [#marcapersonal](#) [#freelancers](#) [#estrategia](#) [#redessocialesdesarrolla](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, comparte un enlace que lleva a una publicación suya de LinkedIn en la que comparte una publicación de Keka Sánchez donde se pueden encontrar buscadores de imágenes libres de derechos. Su publicación en Twitter recibe un agradecimiento de una usuaria.

>En Twitter, comparte un tuit de Ferran Morales en el que difunde un curso de Domestika (portan el que Núria también ofrece un curso en medios sociales) titulado “ Infografía creativa: entre arte y periodismo”.

>En Twitter, y en los otros medios sociales [comparte](#) un enlace a su curso de Domestika sobre la red social LinkedIn titulado: “LinkedIn: construye tu marca personal.

>En LinkedIn [comparte](#) directamente una publicación de Keka Sánchez donde hay enlace hacia un recurso digital: un buscador de imágenes libres de derechos.

>En LinkedIn [comparte](#) un enlace hacia su curso, de forma parecida a lo realizado en Twitter y los otros medios sociales. La particularidad es la considerable cantidad de me gusta (50). La publicación, además, es [compartida](#) por otros usuarios. Las publicaciones son agradecidas por Núria.

>En LinkedIn, [recomienda](#) una ilustrativa publicación de Eva Sanagustín Fernández en la que hay un recurso visual (imagen) y un enlace a una web sobre “El peligro del contenido duplicado bien explicado.”

>En Instagram, todas las publicaciones de estas tres semanas tienen un carácter marcadamente personal (viajes, comida, productos, fotografía).
>En Instagram, las publicaciones tienen un gran impacto (más de 100 likes y multitud de comentarios).

>En su perfil de Facebook, comparte la publicación sobre su curso de Domestika (la misma que en los otros medios sociales).

>En su página de Facebook, la mitad (2) de sus publicaciones son de carácter marcadamente personal (viajes y dibujo) y la otra (2) de carácter profesional.
> De las publicaciones de carácter personal una se dedica a difundir su curso de LinkedIn de Domestika y la otra a [difundir](#) la actualización de su dirección web.

>En general, las publicaciones de Núria reciben una cantidad considerable de impactos e interacciones en forma de me gustas, comentarios y comparticiones, de forma alta en todos los medios sociales. En comparación con otros casos publica poco, pero sus publicaciones tienen gran impacto.
>En general, tiene gran fuerza la difusión del curso de Domestika, el cual ha difundido en todos los medios sociales.
>En general, de forma diferente a otros usuarios, Núria comparte también contenidos personales, menos vinculados a su práctica profesional (viajes, gastronomía, dibujo, fotografía...).

>En general comparte algún recurso, pero no demasiados, y tampoco anuncia su participación en eventos o medios.

c) Observación final

- Núria presenta una actividad “ascendente” en medios sociales: poca en las primeras semanas de observación, superior en las últimas.
- Por lo que se desprende en sus publicaciones, esta primera poca actividad y posteriormente actividad ascendente, se puede deber al trabajo en el curso para Domestika y al fortalecimiento de la identidad digital, que resulta, por ejemplo, en una nueva página web personal.
- Hay un antes y un después de la actividad de Núria en medios sociales en relación al curso de Domestika.
- Los medios sociales principales de Núria son Twitter y LinkedIn, seguidos de Facebook e Instagram.

a) Recursos

- En Twitter, Núria difunde noticias relacionadas con su actividad profesional y su actividad en este medio también se centra en difundir en redes sociales el curso que imparte en el portal Domestika.
- Parece que LinkedIn es el medio social que más sirve a Núria a la hora de obtener recursos que le pueden apoyar a estar al día y actualizada en su ámbito profesional. Aparte de

publicar, Núria recomienda una cantidad considerable de artículos. En general, las publicaciones de Núria tienen más impacto en LinkedIn que en Twitter.

- En Facebook, encontramos contenidos parecidos a Twitter, aunque el nivel de impacto de sus publicaciones es superior en Facebook.
- En Instagram, su contenido se enmarca en una esfera personal. En general, menos en Instagram, el tipo de contenido de Núria es profesional.

b) Actividades

- En medios sociales, Núria difunde de forma importante su curso de Domestika, el cual se centra en los medios sociales.

c) Relaciones

- En medios sociales, Núria recibe una cantidad considerable de comentarios en algunas de sus publicaciones, sobretodo en aquellas que respectan a nuevos cursos.
- Del impacto recibido por parte de otros usuarios, Núria parece ser vista como experta en temas de comunicación y medios sociales.

PERFIL DE NÚRIA

>Núria parece ser una persona reconocida e influyente en el ámbito de cómo utilizar los medios sociales para fines profesionales y de marketing. Esto queda patente en el impacto de sus publicaciones en medios sociales. Parte de su expertez viene de los cursos sobre medios sociales que ofrece en, por ejemplo, Domestika. Utiliza un poco los medios sociales para compartir la actualidad de su sector y los utiliza bastante para difundir estos cursos que imparte.